

YOSH AVLODNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASH YANGI O'ZBEKISTON KELAJAGINING MUSTAHKAM POYDEVORIDIR

Ortiqov Akmal Kabulovich

fakultet boshlig'ining o'rinbosari, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166919>

Maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlar va urf-odatlar muhim rol o'ynashi yoritilgan. Yoshlarning vatanga sodiq, vatanparvar bo'lib voyaga yetishida ota-ona va maktab tarbiyasi uzviy hamkorlikda tashkillashtirilishi milliy o'zlikni anglashga xizmat qilishi yoritilgan. Kalit so'zlar: yoshlar, vatan, vatanparvarlik, qadriyat, e'tiqod, axloq, odob, ta'lim-tarbiya, urf-odat.

В статье раскрыта важная роль национальных обычаев и ценностей в патриотическом воспитании молодежи, неразрывная связь воспитания преданности Родине, патриотизма со стороны родителей и школы до достижения молодежью своей зрелости.

Ключевые слова: молодежь, Родина, патриотизм, ценность, убеждение, нравственность, воспитанность, воспитание, обычаи.

In article the important role of national customs and values in patriotic education of youth, indissoluble communication of education of fidelity to the Native land, patriotism is opened from parents and school before achievement by youth of the maturity.

Key words. youth, the Native land, patriotism, value, belief, morals, good breeding, education, customs.

Yoshlarda vatanga e'tiqodni shakllantirish uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Vatanga e'tiqod, vatanparvarlik tushunchalari xalqimizning o'tmish tarixi va bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini yoshlarning ongida oila va maktab tarbiyasining o'rnini inobatga olgan holda yetkazish orqaligina shakllantirish mumkin. Vatanga e'tiqod va vatanparvarlik tushunchalarini shakllantirishda xalqimiz ma'naviyatining asosini tashkil qiladigan qadriyatlarning o'rne beqiyosdir.

Qadriyatlar inson ongi va faoliyati, shu bilan birga jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy taraqqiyotining mahsulidir. Qadriyatlarda o'sha zamonda yashagan odamlarning orzu-umidlari, istaklari, xullas, moddiy va ma'naviy ehtiyojlari o'z ifodasini topadi. Vaqt va davr talablari o'zgargan sari qadriyatlarning mazmuni ham o'zgarib boradi.

Vatanparvarlik – mamlakatimizda yashayotgan xalqlar, ellatlar va millatlarning tili, dini, madaniyati, urf-odatlarini an’analariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo’lish va ularni o’rganish, millatlararo do’stlik, hamkorlik o’rnatish yo’lida fidoyilik ko’rsatishdan iboratdir .

Vatan, Vatan tuyg’usi, vatanga sadoqatli bo’lish, vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuyg’ularining naqadar yuksakligi, inson qalbiga yaqinligi, buyuk mutaffakir, hadisshunos va zamonasining huquqshunos olimlari hisoblanmish Imom al-Buxoriy, az-Zamaxshariy, at-Termiziy va boshqa ajdodlarimiz qarashlari va asarlarida Vatan, xalq, millat ozodligi, erkinligi haqidagi fikrlar o’z ifodasini topgan.

Vatan, vatanparvarlik, insonparvarlik va insonda mehr tuyg’ularining naqadar yuqori tuyg’u ekanligi va unga sodiq bo’lib qolish, islom diniga e’tiqod qiluvchi har bir mo’min-musulmon hayotining mazmuni ekanligi allomalarimiz asarlarida qayd etilgan .

Shunday ekan yoshlar ongida oliy his-tuyg’ularni shakllantirib borish ularni ijtimoiy turmushning murakkab vaziyatlariga moslashtirib boruvchi kelajakdagi barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarur bo’lgan shart-sharoitlarni yaratish imkoniyatini beradi.

Mamlakatimizda ham inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi [1]. Insoniyat mavjudki, uning qadr-qimmatini ulug’lanib kelinadi. Shu boisdan insonning qadr-qimmatini e’zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog’ligini muhofaza qilish, hayotini himoya qilish davlat siyosatining asosiy yo’nalishini tashkil etadi. Jamiyatda bo’layotgan o’zgarishlar, islohotlar, qabul qilinayotgan qonun va nizomlarning mohiyati ham shundadir.

Qadriyatlarning inson va jamiyat hayotidagi o’rni, ijtimoiy xarakteriga ko’ra milliy va umuminsoniy, sinfiy yoki diniy, shuningdek, kishilarning yoshi, kasbiy xususiyatlariga xos qadriyatlarga bo’lish mumkin. Bozor iqtisodiyoti tobora rivojlanayotgan hozirgi sharoitda inson o’zining individual xususiyatlarga tayanishi, o’z kelajagini barpo etishi lozim.

Shuningdek, insonning ehtiyojlarini qondirishda tabiiy qadriyatlar ham katta ahamiyat kasb etadi. Shunday shaxsiy ehtiyojlardan biri vatanga e’tiqodning shakllanishi bilan belgilanadi. Bunday tushunchalarni shakllantirishda bir qator qadriyatlar muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Masalan, tabiiy qadriyatlar, ularga yer usti va yer osti boyliklari, konlar, suv, havo, o’rmonlar, o’simliklar, hayvonot dunyosi va boshqalar kiradi. O’zbekiston zamini xilma-xil qazilma boyliklarga ega. O’zbek xalqining milliy xususiyatlari: axloqiylik, o’z-o’zini anglash, milliy

tuyg'u, milliy madaniyat, milliy kiyinish va yurish-turishda o'z aksini topadiki, xalq milliy o'yinlarini o'rganishda ularni chetlab o'tish mumkin emas. O'zbek oilalari tuzilishiga quyidagi sifatlar xosdir: ko'p bolalilik; mehnatda jismonan chiniqish; oilada otaning bosh tarbiyachi sifatida namoyon bo'lishi; qarindoshchilik, bir necha avlodlarning birgalikda yashashi. Shu bois respublikamizning shahar va qo'rg'onlarining aholisi o'rtasida xalq milliy o'yinlari musobaqalari o'tkazilishi o'sib kelayotgan yosh avlodga axloqiy fazilatlar: vatanparvarlik, matonat va qat'iyat, sabr va chidam, hamdardlik hamda mehr-oqibat kabilarni singdirishga zamin yaratadi [2].

Ma'lumki, axloq, xulq va atvor so'zlari arabcha bo'lib, ular o'zbek tilida ham o'z ma'nosida ishlatiladi. Axloq – ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy tartib-qoida bo'lib, bu tartib-qoida ijtimoiy hayotning istisnosiz hamma sohalarida kishilarning xatti-harakatlarini tartibga solish funksiyasini bajaradi. Axloq bizning hayotimiz va ongimizga faol ta'sir qiladi, kishilik jamiyati nomidan yaxshilik bilan yomonlik, adolat bilan adolatsizlik, mehr bilan zulm o'rtasida va insoniy munosabatlardagi maqbul va nomaqbul, man etilmaydigan hamda man etiladigan ishlarni, xatti-harakatlarni belgilab beradi. Insonning jamiyat, oila, vatan, mehnatga bo'lgan munosabatlarida axloq namoyon bo'ladi.

Milliy-ma'naviy qadriyatlar moddiy qadriyatlarga nisbatan yashovchan xarakterga egadir. Milliy qadriyatlar jamiyat madaniyati, shaxs ma'naviyati va e'tiqodining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir xalq o'zligini o'tmish ma'naviy madaniyati orqali anglaydi. O'zining kelajakdagi yo'lini belgilab oladi va jahon tarixida o'z o'rniga ega bo'ladi. Shuning uchun inson ma'naviy madaniyati, dunyoqarashini ijobiy tomonga yo'naltirish bugungi kunda ta'lim-tarbiya oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [3].

Jumladan, o'quvchilarda Vatanga e'tiqodni shakllantirish milliy qadriyatlarning har bir ko'rinishini uzoq tarixiy taraqqiyotning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish orqali amalga oshiriladi.

O'zbek milliy-ma'naviy qadriyatlari mazmunida vatanparvarlik g'oyalari yotadi. Shuningdek, o'zaro hamkorlik va hamdardlik, vafodorlik va o'zaro hurmat, bir-biriga suyanish va yaxshi qo'shnichilik, bolajonlik va ota-onaga hurmat, mehr-oqibat va sadoqat har tomonlama e'zozlanib kelinadi. Dars ta'lim va tarbiya ishlarining markaziy qismi hisoblanib, o'quvchilarni bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantirish bilan birga, ularning milliy qadriyatlarimiz haqida tushunchaga ega bo'lishi, milliy qadriyatlarda aks etgan axloqiy sifatlarini o'quvchilarda hosil qilishda muhim ahamiyatga ega [4].

Darhaqiqat, boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan "Odobnoma" darslari ham umumiy didaktik talablarga javob berishi, jumladan, darsda mavzuning xarakteridan kelib chiqib, xalqimizning boy pedagogik merosiga tayanishi, undan foydalanish imkoniyatlarini izlashi lozim. Shubhasiz, mustaqillik yillarida ta'lim sohasidagi islohotlardan ko'zlangan maqsadlardan biri ham dars jarayonida milliy qadriyatlar namunalarini o'rganish hamda ularda ilgari surilgan insonparvarlik, vatanparvarlik g'oyalari orqali yosh avlodni barkamol insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir.

Dars jarayonida o'quvchilarning dunyoqarashi shakllana boradi, mustaqil fikrlashga o'rganadi, dunyoviy bilimlar bilan tanishadi va ularning uzluksizligi rivojlanib boradi.

Har bir darsning muvaffaqiyati uning oldiga qo'yilgan maqsadiga bog'liqdir. Qachonki, maqsad aniq va puxta, o'quvchini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, darsning samaradorligi ta'minlanadi. Yangi O'zbekistonni taraqqiyotining ma'naviy-axloqiy negizlari hisoblangan umuminsoniy qadriyatlarga sadoqatlik, xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, insonning o'z imkoniyatlarini erkin ro'yobga chiqarishi, vatanparvarlik kabilar pedagoglar madaniyatining asosini tashkil etishi bilan birga yoshlardagi ta'lim-tarbiya jarayonida to'liq o'z ifodasini topishi kerak [2].

Bu esa ta'lim beruvchilarning ma'naviy-axloqiy qiyofasi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishdagi sa'y-harakati, madaniyati, ma'naviyati va o'z sohasining yetuk bilimdoni bo'lishiga bog'liq.

Maktablarda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiyaviy tadbirlar o'quvchilik hayoti, ya'ni ularning maktab ostonasiga ilk qadam qo'ygan kunlaridan boshlanadi. "Mustaqillik" bayrami, "Konstitutsiya kuni", "Yangi yil", "Harbiylar kuni", "Mashhur allomalarning tug'ilgan kunlari", 8-mart "Xalqaro xotin-qizlar bayrami", "Navro'z" bayrami, "Gullar", "Mehrjon" bayramlari kabilar. Mana shunday tadbirlar bevosita o'quvchilarda vatanga e'tiqodni shakllantirishga xizmat qiladi [5]. Bu tadbirlar uchun xalq og'zaki ijodi, badiiy adabiyot namunalari muhim manba hisoblanadi. O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda uyushtiriladigan sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar ma'lum talablarga javob berishi lozim. Ya'ni: tarbiyaviy tadbirning rejali, maqsadli, izchil va tizimli o'tkazilishi; tarbiyaviy tadbirni hamkorlik pedagogikasi asosida tashkil etish; o'quvchi yoshlar, psixologik va fiziologik xususiyatlarni hisobga olish; tarbiyaviy tadbirlar o'quvchilarning qiziqishi, mayli, intilishlariga javob berishi; hayotiy muammolarning yechimini topishga

yo'naltirilganligi; ta'lim jarayonida olingan axloqiy ma'naviy bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash, to'ldirish va rivojlantirish .

O'quvchilarning imkoniyatlari darajasidan kelib chiqqan holda ishlarni taqsimlash: tadbirni amalga oshirish; tadbir natijalarini tahlil qilish va baholash. Bosqichlarning har biri o'qituvchi tomonidan oldindan chuqur o'rganilgan bo'lishi lozim.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda quyidagi metodik tavsiyalarni keltirish mumkin: yoshlar bilan o'tkazilayotgan tadbirlarga rahbarlik qilishda, avvalo, milliy qadriyatlar, ularning ahamiyatliligi, ijtimoiy xarakteriga e'tibor berish kerak; yaxshi ishtirok etgan yoshlarni sinf va maktab jamoasi oldida rag'batlantirish; darsdan tashqari tadbirlar orqali o'quvchi shaxsidagi axloqiy sifatlarni rivojlantirish yo'llarini izlash; sinfdan tashqari mashg'ulotlarga rahbarlik qilish jarayonida ba'zi o'quvchilarda mavjud salbiy xususiyatlarni bartaraf qilib borish [6].

Mazkur ishlarni amalga oshirishda har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi, eng avvalo, tashkil qilinadigan tarbiyaviy tadbirlarning mazmunini chuqur o'rganishi, uning natijalariga jiddiy e'tibor berishi va bu bilan o'quvchi shaxsiga ijobiy ta'sir etishga intilmog'i, vatanga e'tiqod, milliy g'urur, vatan ravnaqi uchun xizmat qilish, qolaversa, ona tabiatni asrash kabi sifatlarni yanada rivojlantirish yo'llarini izlamog'i lozim .

O'quvchilarni vatanga e'tiqodli insonlar etib tarbiyalashning muhim shakllaridan yana biri milliy xalq o'yinlaridir. Maktab sharoitida o'yinlarni tashkil qilish bolalarni yanada maktabga yaqinlashtiradi, ular o'zlarining sevimli mashg'uloti, ya'ni o'yinlarda ishtirok etishdan katta zavq oladilar.

Shu bilan birga dars jarayonida bolalarda hosil bo'lgan zerikish va toliqish holatlarining oldi olinadi. Bizga ma'lumki, ushbu yoshdagi bolalarning diqqati beqaror bo'ladi, tez-tez qaytariladigan o'yinlar ham ularning zerikishiga olib keladi [7].

Yoshlarni darslar va darsdan tashqari mashg'ulotlarda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mazmuni uning to'g'ri yo'lga qo'yish va samarali foydalanish natijasi bo'yicha quyidagi xulosalarni chiqarishga asos bo'ldi:

1. Mamlakatimizning asosiy qonunida belgilanganidek, jamiyat istiqboli, rivojlanishi hamda taraqqiyot yo'li huquqiy, demokratik, insonparvar fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iboratdir. Bunday jamiyatni barpo etish esa o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ko'p jihatdan bog'liqdir.

2. Yuksak ma'naviy-ma'rifiy qobiliyatga ega bo'lgan kadrlar jamiyat uchun ijtimoiy buyurtma hisoblanadi. Shunday ekan, o'quvchilarda vatanparvarlikni

shakllantirish milliy mafkurani shakllantirish bilan birgalikda olib borilishi lozim.

3. Mamlakatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichida o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida shakllantirishning ahamiyati katta. Chunki bugungi kunda xalqimizga azaldan xos bo'lgan hamjihatlik va bag'rikenglik, mehmondo'stlik kabi sifatlar bilan farzandlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy ong, milliy g'urur tushunchalarini singdirish uchun ular ma'naviy jihatdan sog'lom bo'lishlariga erishishimiz zarur.

Demak, yoshlar bilan ishlash jarayonida pedagogik bilimlar asosida yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish kasbiy tayyorgarligining uzviy qismi sanaladi. O'z navbatida bu hol yoshlarni ma'naviy-axloqiy shakllanishning ilmiy pedagogik asoslari yaratilganligi hamda maqsadni amalga oshirishda ma'lum shart-sharoitlar yaratilganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022-2026 yillarga yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida [Elektron manba]: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-y. 28-yanvardagi Farmoni, PF-60-son / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: rasmiy sayti. – Kirish rejimi: <http://www.lex.uz>. – Murojat sanasi: 2022 y. 23.02.
2. Mirziyoyev, Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik Kengashining kengaytirilgan yig'ilishidagi nutqi [Elektron manba] / Sh.M. Mirziyoyev. – Kirish rejimi: <http://www.gazeta.uz/uz/2024/01/12/security-council>. – Murojat sanasi: 2024-y. 25.01.
3. Ibrohimov, A., Sultonov, X., Jo'raev, N. Vatan tuyg'usi.–T.: "O'zbekiston", 2020. –145-b.
4. Axrorov, Yu., Qobilova, R. O'rta Osiyo mutafakkirlarining pedagogik qarashlari. – Samarqand: SamDU nashri, 2019. –57-b.
5. Norbo'taev, X. Darslarni interfaol uslubda tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Konsentrik ta'lim kontekstida innovatsion texnologiyalar. Ilmiy-uslubiy maqollar to'plami. –T.: "Yangi sharq", 2017. – 139-b.
6. Xolmatov, P.Q. Darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarni kasbhunarga yo'llash. 13.00.02-Mehnat ta'limi nazariyasi va metodikasi. Ped. fan. nomz. diss. – Guliston, 2004. – 134-b.
7. Ochilov, M. O'qituvchi-qalb me'mori.–T.: "O'qituvchi", 2021. –104-b.

